

(GT10 - Reconhecendo Corpos, Tecnologias e Espécies Companheiras)

Figuras E Estórias Harawayanas Para A Sobrevivência Terrana

Mes. Ana Paula Lourenço da Silva (UFRJ)

RESUMO

Donna Haraway afirma que “corpos como objetos de conhecimento são nós gerativos material-semióticos” (2023b, p. 351), indicando que um conhecimento opera como um dispositivo de visualização para figuras e seus mundos. As figuras Harawayanas tem a tarefa de reconfigurar os aparatos da tecnociência através de suas práticas SF para regenerar as condições de habitabilidade do planeta Terra. Investigamos a noção Harawayana de figuração e as imagens (pinturas, desenhos, etc.) das figuras elencadas como ciborgues, espécies companheiras, simbiotes e ctônicos nas últimas 4 décadas, onde reconfigurou o horizonte (Chthuluceno) e os agentes capazes de relações de regeneração nos âmbitos eco-bio-psico-social. Identificamos ainda que as mudanças das figuras são respostas éticas, políticas e esteticamente alinhadas às demandas globais e locais do século XXI e da crise climática

Palavras-chave: Donna Haraway; figuração; regeneração; arte-ecologia

ABSTRACT

Donna Haraway claims that “bodies as objects of knowledge are material-semiotic generative nodes” (2023b, p.351), where knowledge is a visualization device for figures and their worlds. Haraway’s figures have the task of reconfiguring the apparatuses of technoscience through their SF practices to regenerate the inhabitable conditions of planet Earth. We investigated Haraway’s concept of figuration and the images (paintings, drawings, etc.) of the figures referred to as cyborgs, companion species, symbionts and chthonic in the last four decades, where she reconfigured the horizon (Chthulucene) and the agents capable of regenerative relationships in eco-bio-psycho-social spheres. We also note that these changes are ethical, political and aesthetic responses to global and local demands of the 21st century on account of the climate crisis.

Keywords: Donna Haraway; figuration; regeneration; art and ecology

INTRODUÇÃO

A proposta harawayana de entendermos que os “corpos como objetos de conhecimento são nós gerativos material-semióticos” (2023b, p.351) está relacionado ao aspecto de que um conhecimento é uma prática de mapeamento, ou seja, um dispositivo de visualização que dá a ver figuras nos contornos e, conseqüentemente, seus mundos (os “fundos”, as paisagens, onde habitam):

suas fronteiras se materializam na interação social. Fronteiras são desenhadas por práticas de mapeamento; “objetos” não preexistem enquanto tais. Objetos são projetos de fronteiras. Mas fronteiras mudam a partir de dentro; elas são bastante complicadas. O que as fronteiras contêm provisoriamente permanece gerativo e produtor de significados e de corpos. Situar (e avistar) fronteiras é uma prática arriscada (Ibid).

Para trabalhar de acordo com a teoria corporificada para produção de conhecimentos situados de Haraway, é essencial ter em consideração que ao situar no tempo e no espaço os fenômenos onde são estabelecidos papéis de sujeitos e objetos do conhecimento, ambos, são figuras [*figures*] que habitam, simbólica e materialmente, essas situações: “[t]odos são figuras e todos estão aqui mundanamente, nesta terra, agora, perguntando quem ‘nós’ nos tornaremos quando as espécies se encontrarem” (HARAWAY, 2022, p.12). É através do delineamento e do retraçar dos corpos destas figuras que a vida e a produção de conhecimento acontecem: “[I]evo as figurações, e a questão de como elas funcionam, muito a sério, como uma prática para tentar compreender o que suscita as inquietações de vida e morte das pessoas. Parece-me que precisamos de todo um sistema de parentesco de figuras como figuras críticas” (HARAWAY, 2004, p.327, tradução nossa).

Em *Quando as Espécies se Encontram* (2022), livro de 2007, encontramos uma elaboração subsequente dos aspectos semióticos da teoria corporificada que vem sendo desenvolvida desde a década de 1980. Apresento o trecho aqui a fim de auxiliar na compreensão do processo de figuração, o método de traçar, o primeiro sentido atribuído por Haraway ao FC: “em todos os casos, as figuras são, ao mesmo tempo, criaturas de possibilidade imaginada e criaturas de realidade feroz e corriqueira; as dimensões se emaranham e exigem resposta” (HARAWAY, 2022, p.11). O livro é iniciado explicitando que os sentidos que estão sendo convocados e articulados com o signo “figura” envolvem:

o significado de *visão quimérica* como figuração em uma fonte do século XVIII, e esse significado ainda está implícito em meu sentido de figura. Figuras congregam pessoas por meio de seu *convite a habitar a estória corpórea narrada em seus contornos*. Figuras não são representações nem ilustrações didáticas, e sim nódulos material-semióticos ou laços nos quais diversos corpos e sentidos conformam uns aos outros. Para mim, as figuras sempre estiveram onde o biológico e o literário ou artístico se reúnem com toda força da realidade vivida. Literalmente, meu próprio corpo é, ele

mesmo, uma dessas figuras (Ibid).

Ao colocar a questão em termos de técnicas e práticas de mapeamento, o termo agente material-semiótico convoca as figuras ao embate, tanto entre figuras, quanto na dupla operação da delimitação de figuras e fundos. Ambas, figuras e fundos, seres e mundos são desenhados pelo mesmo traço que determina as bordas entre corpos e paisagens. Haraway posiciona sua teoria como uma ferramenta, um aparato de visualização, um dispositivo capacitador para orientar o percurso oferecendo um “esboço rudimentar” para a construção de uma política regenerativa.

Declara então que pretende navegar a materialidade do mundo – e não elaborar conceitos puramente abstratos – convocando as “características óticas” de sua teoria à ação. Os aspectos óticos da produção e reprodução do conhecimento científico são convocados com intuito de construir efeitos de conexão, de corporificação [*embodiment*], de materialização e de responsabilização [*responsibility*] para a composição de um “lugar outro” [*elsewhere*]. Produzindo, em consequência desta atitude, efeitos distintos aos “efeitos de distância” gerados pelas respostas “neutras” e universais. Para ela, o que está em jogo nessa guerra de fronteiras são os territórios da produção, da reprodução e da especulação, ou seja, as tecnologias e os sistemas de invenção do que conta como “real” e como “fantasia” nos mundos e modos de ser – “em favor do prazer da confusão de fronteiras, bem como em favor da responsabilidade em sua construção” (HARAWAY, 2009, p.37) é um dos slogans que já figurava no Manifesto Ciborgue e que deve ser levado a sério.

As escritas SF de Haraway são precisamente as ferramentas extremamente poderosas e potentes na tarefa de experimentar essas possibilidades de invenção de mundos, a quem eles servem e como podem ser reconfigurados. É preciso destacar que essas ferramentas operam como um “modo de atenção, uma teoria da história e uma prática de mundificação [*worlding*]” (HARAWAY, 2023a, p. 217). De forma que aguça a atenção em ressonância com o “o concebível, o possível, o inexorável, o plausível e o lógico” (LA BARE, 2013, p. 27 apud Donna Haraway, 2023a, p. 217, tradução nossa, grifos do original).

A corporificação feminista harawayana com suas características de parcialidade, a

objetividade e os conhecimentos situados estimulam conversas e a criação de novos códigos, novos vocabulários, no emaranhamento dos corpos e significados possíveis. Ao longo de sua trajetória, Haraway sempre tencionou exemplos tirados tanto da cultura pop, como da cultura científica para trazer à tona um aspecto importantíssimo da produção de conhecimento, mas que diagnostica como comumente negligenciado, de que os fatos científicos e a fabulação especulativa são codependentes. Além disso, defende que ambos precisam do feminismo especulativo para dar conta das questões que são postas à ciência na contemporaneidade

É aqui que fato científico, fantasia científica e a ficção científica convergem na questão da objetividade para o feminismo e tomam forma em distintos aparatos e dispositivos de produção e reprodução de corpos e corporeidades. É enquanto método experimental, na esteira do método experimental científico, que Haraway propõe que o modo SF atenta para a realidade material-semiótica de que “fato e ficção; retórica e tecnologia; análise e contação de histórias estão unidas por uma solda mais forte do que todos os outros tipos de explicações das tais ciências ‘exatas’ – que evitam levar a prática narrativa a sério – permitem” (HARAWAY, 2021a, p.13), ou admitem.

Em uma das muitas menções e elucidações que dá para o acrônimo *SF* ao longo de sua obra, lemos: “penso em SF e nas figuras de barbante [*string figures*] num sentido triplo de figuração” (2023a, p.15): 1. Um método para traçar; 2. A coisa real; 3. Uma prática e um processo. Em seu livro mais recente, de 2016, resume que o SF é “prática e processo; é devir-com reciprocamente em retransmissões surpreendentes; é uma figura para a continuidade no Chthuluceno” (ibid). É importante lembrar mais uma vez que as práticas FC conversam com os mundos da ficção científica, mas dizem respeito à uma dimensão estética e poética que se estende para muito além das estilizações das correntes de Sci-Fi, como ela explicita, a escolha do acrônimo FC para nomear o espaço virtual uma vez que “FC [...] é um signo especialmente apto a conduzir uma investigação dos artefatos [*artifacts*] como uma tecnologia reprodutiva capaz de produzir algo além da imagem sagrada do mesmo, algo impróprio, inadequado, e assim, talvez, des/inapropriado [*inappropriate/d*]” (HARAWAY, 2004, p.70, tradução nossa). Explicitando então como o acrônimo é empregado como uma outra história para falar-com, não falar sobre os

embates que envolvem o processo de individuação, subjetivação e socialização em paralelo.

Ao longo de sua obra, fala sobre as relações de constante reconstrução da linguagem e das subjetividades nos territórios efervescentes denominados “fronteiras” para entendermos o processo de construção de corpos e subjetividades material-semiótico, seguindo o modelo da poesia, a *poiesis*. Vemos, então, como a poesia realiza a ação de esgarçar ou demarcar as linhas, os demarcadores das fronteiras e sua relevância na teoria dos conhecimentos situados de Donna Haraway:

é sobre um tipo de abertura de possibilidades, de alianças inesperadas, mas que funciona de modo muito distinto do Sci-Fi. Vejo minhas próprias intervenções na *SF* dentro de um projeto de alianças inesperadas: um tipo de rachar daquilo que estava congelado nos modos como as frases do Sci-Fi são literais. [...] A linguagem faz algo diferente do que fazia antes (Haraway, 1994, p.247, tradução nossa).

CIBORGUES PARA A SOBREVIVÊNCIA TERRESTRE

A partir de todo seu arcabouço na área da biologia, da filosofia, da teoria literária e dos estudos de ciência e tecnologia, Haraway evidencia que o único modo de pensar a sobrevivência em face a catástrofe climática que já estamos adentrando é se envolvendo em projetos situados de regeneração para a sobrevivência mútua. Haraway explica que na sua história com o termo FC, as ciborgues foram sua

primeira *intervenção no quadro de visualização*, levando em consideração questões sérias como a divisão internacional do trabalho e as produções transnacionais de culturas baseadas em ciência. Quem foi induzido a qual parte da tecnociência? Eu estava tentando prestar atenção, paradigmaticamente, ao trabalho das mulheres em indústrias baseadas em ciência, e as questões de raça, classe e gênero embutidas nelas. Mas não era a paisagem toda: foi uma espécie de janela para ela (1994, p.244, tradução e grifos nossos).

O debate incitado pela ciborgue harawayana nos instiga a determinar quais são as histórias que nos levarão ao extermínio dos humanos e um número incontável de outras espécies e quais as histórias que nos levarão à sobrevivência mútua, o único modo de sobreviver à catástrofe climática. A ciborgue harawayana foi escrita a partir da ficção científica feminista em

um argumento contra os discursos totalizantes da teoria crítica progressista, ela é criada para minar as teorias da essência natural e as epistemologias absolutistas. Sua imagem era a construção de uma utopia de emancipação através de um engajamento responsável e qualificado com a ciência e a tecnologia.

A imagem da Ciborgue, 1989, de Lynn Randolph é adotada posteriormente para acompanhar a explicação da ciborgue harawayana, proposta inicialmente no manifesto. Na pintura de Randolph, figuram diversos órgãos de contacto e mediação, assim como órgãos da visão, sendo descrita como “em diálogo com a alteridade des/inapropriada de Trinh Minh-ha, o ser pessoal e coletivo a quem a história proibiu a ilusão estratégica da autoidentidade” (2004, p.110, tradução nossa). A ciborgue harawayana emerge como uma possibilidade de reconfigurar os aparatos da tecnociência. Seu uso, aplicação, e projetos, pelo e para os quais as tecnologias e pesquisas são desenvolvidas, envolvem agentes implicados no desenvolvimento, produção e difusão de cada uma delas. Ciborgues não são simplesmente seres humanos aprimorados pela técnica no sentido pós-humanista; elxs desafiam as fronteiras que compõem discursos binários e as noções de origem e destino de todos os tipos. Na pintura, “as fronteiras de um mundo fatalmente transgressivo, governado pelo Sujeito e pelo Objeto, dão lugar às zonas fronteiriças, habitadas por coletivos humanos e não-humanos (HARAWAY, 2004, p.110, tradução nossa).

É para nos fazer pensar e agir de modo a regenerar a vida na Terra que Haraway conta suas histórias através de personagens (figuras) tão controversas e infames como as ciborgues – “estas zonas fronteiriças sugerem uma topografia rica de possibilidades combinatórias. Essa possibilidade chama-se Terra, aqui, agora, neste outro lugar, onde o espaço real, exterior, interior e virtual implodem” (2004, p.110, tradução nossa).

Em 1985, quando publicou o seu aclamado *Manifesto para Ciborgues*, Haraway se direciona à complexidade híbrida, engendrada, perigosa e potente dos mundos ciborgues. No entanto, já em *De ciborgues a simbiotistas* (2021a) Haraway indica seu redirecionamento do “ponto de vista ciborgue”, para o “ponto de vista simbiogenético”, que passa pela noção das espécies companheiras e, mais recentemente, figura como método da simpoiése. O artigo foi publicado como prefácio à coletânea *The Cyborg Handbook*, em 1995, que oferece uma

abordagem transdisciplinar sobre a cibernética e os seus derivados ciborgues, com textos da área da ciência, medicina, engenharia, literatura e ficção, artes, antropologia e política.

Quando, 10 anos depois, na introdução do *Manual para Ciborgues*, esmiúça melhor seus problemas, já começa a indicar uma alteração na sua escolha das figuras de sua história da ciência e da consciência. A mudança está explícita no próprio título. Argumenta que a figura da ciborgue já não é mais potente para realizar o trabalho necessário, pois foi cooptada pelo discurso da exploração: “resumindo grosseiramente, todos objetos de conhecimento possíveis se tornam objetos do conhecimento da Guerra Fria em um sentido profundo” (1994, p.243, tradução nossa). A readequação dos termos fica mais evidente quando se volta à noção de espécies companheiras em seu manifesto de mesmo nome (2003, 2021b) e no livro *Quando as Espécies se Encontram* [*When Species Meet*] (2009, 2022).

DE CIBORGUES A ESPÉCIES COMPANHEIRAS

Ao longo das últimas cinco décadas, Haraway não apenas denunciou o construcionismo por trás dos conceitos binários que fundamentam a tecnociência ocidental, mas, como já vimos, também se empenhou em construir um lugar outro [*elsewhere*]. A filósofa faz questão de frisar que o signo espécies companheiras [*companion species*] oferece uma abordagem específica para explorar alternativas ao pós-humanismo. Haraway deixa explícito que está propondo uma teoria e um método, uma vez que quer “aprender como narrar essa co-história e como herdar as consequências da coevolução na natureza-cultura” (2021b, p.20). Naquele momento, no início da década de 2000, ela reformula a descrição de teoria dos “conhecimentos situados” de 1988, convocando agora os cachorros para ocupar o papel anteriormente desempenhado pelos ciborgues na narrativa.

Identificamos nessa mudança de foco uma verdadeira mudança estratégica. Ao considerar o movimento da composição de sentido entre matéria e palavra, ela sugere que a figura da ciborgue “nasce” no símbolo, destacando que “o trabalho dialógico é exatamente esse. Não se trata de síntese dialética, a não ser provisória e parcialmente” (2023b, p.158). Ela aparece pela

primeira vez na ficção e projeta sentido na matéria. Ao se posicionar a partir dos cães, Haraway parte da matéria para perguntar “quem e o que eu encontro ao tocar meu cachorro?”. Ela parte do que é concreto para entrar no movimento do *jogo*, iniciando a história contada a partir da matéria para ir em direção aos símbolos, aos significados relacionados.

Haraway continua a defender a situacionalidade, agora partindo dos seres que entram em relação. Considerando os cachorros como parte integral de suas vidas, e não apenas como um aspecto delas, é evidente que eles possuem uma pregnância e uma capacidade de capilaridade, difusão, disseminação e contaminação muito mais abrangente do que a figura da ciborgue, que é mais recente dentro do cenário.

Se em 1985 ela defendia “Ciborgues para a sobrevivência terrestre!”, neste momento pós-virada do milênio, ela está enfática em seu interesse pela *eficácia* do “Cale a boca e treine!”, e “espécies companheiras do mundo, uni-vos!” – todos conhecimentos adquiridos no corpo a corpo factual do *agility*, uma técnica de *jogo* entre espécies – na tarefa de restaurar e regenerar a habitabilidade da Terra. Neste segundo manifesto, Haraway apresenta a figura das espécies companheiras [*companion species*] como uma alternativa às ideologias pós-humanistas predominantes. Esse paradigma reconhece as intrincadas interdependências entre humanos, animais, máquinas e o meio ambiente, transcendendo as hierarquias tradicionais e abraçando uma ética de conversa, responsabilidade e florescimento mútuo.

O que vemos neste momento é o exercício de redesenhar os contornos e redefinir as fronteiras das figuras que ela elenca nas estórias que conta, a fim de enfrentar a árdua tarefa de lidar com a destruição das condições de habitabilidade do planeta, de modo que a maior quantidade possível de espécies consiga realizar seus próprios trabalhos de regeneração e seguir evoluindo em relação ao ambiente. Haraway entra em coro com uma série de críticos do pós-humanismo, defendendo a ideia de que nunca fomos humanos para começo de conversa, que esta é uma ideia abstrata construída pelo imaginário da tecnociência moderna e que podemos, portanto, alterar o que significa ser humano para promover projetos éticos e politicamente situados.

Espécies e respeito estão em contato “óptico/háptico/afetivo/cognitivo: estão a

mesa juntos” (2022, p.230). Haraway defende que a responsabilização [*response-ability*], a luta política e a crítica ecofeminista devem promover uma revisão do mundo por meio dessas conversas, que revelam sujeitos e mundos (figuras e fundos, subjetividades e paisagens) com os quais precisamos aprender a conversar. Lembra ainda que “a relacionalidade específica nesse tipo de olhar me toma a atenção: ter consideração, ver de outra forma, estimar, devolver o olhar, apreciar, ser tocada pelo olhar de outrem, abraçar com o olhar, prestar atenção, cuidar” (Ibid).

Haraway se debruça no que significaria pensar a relação cão-humano de forma histórica, biológica, evolutiva, social, em suma, de modo *naturalcultural*. Haraway defende o modelo da aquisição de genomas como o mais adequado à sua proposta de companheirismo de espécies, uma vez que aborda os “companheiros de confusão e de intercurso oral”, carregando todos os sentidos que a palavra adquirir tenciona. Ainda reconhece que o argumento como um todo de que “máquinas são extensões humanas indissociáveis (um fenótipo estendido), somado à insistência sobre a íntima associação entre matéria e sentimento, consciência e história, são todas persuasivas para mim, que venho acreditando nessas questões há muito tempo” (HARAWAY, 2021a, p.10).

Tanto no livro *Quando as Espécies se Encontram* (2022), de 2008, quanto na palestra *De Ciborgues a Espécies Companheiras* (2011), de 2003, Haraway reforça a importância da noção de relação através do modelo da aquisição de genomas entre espécies, pela percepção e o reconhecimento desta “interconexão fundamental, enfatizando que nós, como humanos, compartilhamos parentesco e semelhanças com entidades orgânicas e máquinas, coabitando assim de maneira rica em implicações simbólicas e práticas” (2011, s/p., tradução nossa). Para ela, a proposta de Margulis e Sagan vislumbra uma narrativa histórica com um futuro que é cheio de metamorfoses, mas sem apocalipses, uma vez que expande o entendimento de um único sujeito para a compreensão de que “‘Nossos’ corpos são realmente daninhos e promíscuos, e a Terra sempre esteve se decompondo e gerando sementes” (2011, s/p., tradução nossa).

COMPOSTAR É QUENTE!

A bióloga Lynn Margulis e outros visionários, propuseram e acumularam evidências suficientes para embasar a teoria da endossimbiose a partir de avanços nos aparatos ópticos da tecnociência, que possibilitaram o aprimoramento da capacidade de visualização dos microscópios. Nessa teoria, ela reconta a história da vida, conectando a existência paradoxal da *Mixotricha paradoxa* às demais, explicando que tais associações provavelmente surgiram muitas vezes: “seus vínculos geralmente envolviam trocas ou recombinações genéticas, cuja história, por sua vez, remonta às primeiras bactérias que precisaram sobreviver ao ambiente de luz ultravioleta prejudicial aos genes, antes que houvesse oxigênio na atmosfera para protegê-las” (apud HARAWAY, 2021a, p.11).

Em especial, o que as *Michotrichas sp.* realizam no universo harawayano e nas ciências biológicas como um todo é uma expansão das metáforas acerca da vida e das relações, daquilo que é possível ser imaginado, considerado, visualizado, inaugurando e construído na matéria e no símbolo. Afinal, “*Mixotricha paradora* é o bicho favorito de todo mundo para explicar a ‘individualidade’ complexa, a simbiogênese e a simbiose” (2023a, p.115).

Hoje, a partir do paradigma inaugurado pelas *Mixotrichas sp.*, as figuras que Haraway aponta como as mais potentes são nomeadas como “seres ctônicos” ou como “*humusidades*” – como uma diferenciação das humanidades (2023a, 2021b, 2022) – que estabelecem e cultivam parentescos estranhos [*oddkin*]. Os ctônicos

são seres da terra, antigos e totalmente atuais ao mesmo tempo [...] os ctônicos fazem estrepolias num húmus multibichos [...] os ctônicos são monstros no melhor sentido dos termos: eles demonstram e performam a significatividade material dos processos e dos bichos da terra, e também demonstram e performam suas consequências (2023a, p.14).

Um aspecto importante, retomado em todas as figuras e suas relações com seus mundos, é o emaranhamento de todas as figuras e vidas que habitam o planeta Terra, seja de maneira direta ou indireta. Neste último livro de Haraway, que marca a consolidação do trabalho realizado, afirma que sua prioridade ali é demonstrar que

ficar com o Problema requer estabelecer parentescos estranhos; isto é, precisamos uns dos outros em colaborações e combinações inesperadas, em amontoados quentes de composto. Devir-com reciprocamente, ou não devir em absoluto. Esse tipo de semiótica material é sempre situado,

emaranhado e mundano, localizado em algum lugar e não em lugar algum (2023a, p.17).

Haraway leva a sério o fato de que ninguém faz nada sozinho e que, de alguma maneira, estamos todos lidando com nossas heranças coletivas e individuais, nosso passado, as distintas e variadas tradições, as diversas culturas e os infinitos comuns: “Essa é a prática, incluindo manter nossas heranças”. Tal envolvimento das vidas acontece através da criação e manutenção de parentescos, famílias, relações amorosas e de investimento afetivo [*making kin*] com estas variadas criaturas: “se você parar e olhar o meu pequeno grupo de parentes – chip, gene, ciborgue, semente, feto, cérebro, bomba, ecossistema, espécie – eles são colaborativos” (HARAWAY, 2010, p.15).

E ainda afirma:

Nós somos húmus, não *Homo*, nem *antropos*. Somos compostos, não pós-humanos. Como sufixo, a palavra *kainos* (-ceno) assinala épocas novas, recentes e frescas a partir do presente espesso. Renovar as potências biodiversas da Terra constitui o trabalho e a brincadeira da simpoiese do Chthuluceno (p.103-104).

O mais importante a notar é que o Chthuluceno é um horizonte a ser construído como uma saída boa o suficiente para chegarmos ao fim do dia, uma resposta às catástrofes climáticas que adentramos com o fim do Holoceno. No entanto, Haraway não apresenta uma receita a ser seguida; o que encontramos em sua obra são ferramentas para navegar e, juntos, nos tornarmos mutuamente capazes de feitos que até agora ainda não somos. Uma boa maneira de começar é pela regeneração operada pelo compostar: “O Chthuluceno ainda inacabado deve recolher o lixo do Antropoceno e o extermínio do Capitaloceno, picotando, triturando e estratificando como um jardineiro louco, para formar uma pilha de composto muito mais quente para passados, presentes e futuros ainda possíveis” (2023a, p.107).

REFERÊNCIAS

CIBORGUE. Lynn Randolph. 1989. Formato e material desconhecidos. Disponível em: <<http://www.lynnrandolph.com/presentations/?eid=817>>. Acesso em: 25 de abril de 2024.
HARAWAY, Donna; GORDON, Avery. Possible Worlds: an interview with Donna Haraway in *Body politics: disease, desire, and the family*. Colorado: Westview Press, 1994, p.241-250.

DESCONHECIDO

UNKNOWN

CIACT/SAD 10

_____. *Living images: conversations with Lynn Randolph*. Catálogo da exposição Millennial Myths: Paintings by Lynn Randolph. Arizona State University Art Museum, 1998. Disponível em: <<http://www.lynnrandolph.com/essays/?eid=210>> . Acesso em: 22 jan. 2024.

_____. *The Haraway Reader*. New York: Routledge, 2004.

_____. Manifesto ciborgue. Ciência, tecnologia e feminismo-socialista no final do século XX. In: HARAWAY, D.; KUNZRU, H.; TADEU, T. *Antropologia do ciborgue: as vertigens do pós-humano*. Belo Horizonte: Autêntica, 2009, p. 33-118

_____. Se nós nunca fomos humanos, o que fazer? [Entrevista concedida a] Nicholas Gane. *Ponto Urbe* [online], n.6. 2010.

_____. *From Cyborgs to Companion Species*. 73 minutos. Palestra proferida na Universidade da Califórnia em Berkeley, 2011. Disponível em: <<https://youtu.be/Q9gis7-Jads?si=XoOHeSCNBXMzidoA>>. Acesso em: 20/03/2024.

_____. Ciborgues e Simbiontes: viver junto na nova ordem mundial in *Revista ClimaCom*, Coexistências e Cocriações, ano 8, n.20, 2021a.

_____. *O Manifesto das Espécies Companheiras: cachorros, pessoas e alteridade significativa*. Tradução Pê Moreir; revisão técnica e posfácio Fernando Silva e Silva. 1ª ed. Rio de Janeiro: Bazar do Tempo, 2021b.

_____. *Quando as espécies se encontram*. Traduzido por Juliana Fausto. 1ª ed. São Paulo: Ubu Editora, 2022.

_____. *Ficar com o Problema: fazer parentes no Chthuluceno*. Traduzido por Ana Luiza Braga. 1ª edição. São Paulo: n-1 edições, 2023a.

_____. *A Reinvenção da Natureza: símios, ciborgues e mulheres*. Tradução de Rodrigo Gonçalves. 1ª edição São Paulo: WMF Martins Fontes, 2023b.

Como citar este texto:

SILVA, Ana P. L. Figuras E Estórias Harawayanas Para A Sobrevivência Terrana. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 10, 2025, Belo Horizonte. *Anais do 10º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2025*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2025. ISSN: 2674-7847. p.1-12.